

MEMÓRIA E IDEOLOGIA: IMPACTOS DO CONTROLE DA SUBJETIVIDADE PARA FINS DO CAPITAL

Sarah Patricia Aguiar e Silva Omena¹
IFMA – São José de Ribamar MA

Valdemir José Máximo Omena da Silva²
IFMA – Alcântara MA

DOI: 10.5281/zenodo.14601261

Resumo

Esse artigo se propõe a discutir os impactos do controle da subjetividade através da memória e da ideologia para os fins do capital. Utiliza o método de abordagem dialético através de pesquisa bibliográfica. Conclui que a densidade manipulatória do capitalismo atinge a subjetividade do trabalhador, produzindo memórias recheadas de concepções ideológicas.

Palavras-chave: Memória, Ideologia e subjetividade.

Abstract:

This article proposes to discuss the impacts of the control of subjectivity through memory and ideology for the purposes of capital. It uses the dialectical approach method through bibliographic research. It concludes that the manipulative density of capitalism affects the subjectivity of the worker, producing memories filled with ideological conceptions.

Keywords: Memory, Ideology and subjectivity.

1 Introdução

Esse trabalho tem a pretensão de compreender a construção da realidade através do conformismo lógico promovido pelas concepções ideológicas que torna possível a concordância entre os sujeitos, como também o consenso acerca do sentido do mundo, contribuindo para a reprodução da ordem social. O objetivo dessa análise é discutir os impactos do controle da subjetividade através da memória e da ideologia para os fins do capital.

¹ Sarah Patrícia Aguiar e Silva Omena – Dra. Ensino. Univates/RS. Professora de Administração IFMA/São José de Ribamar/MA.

² Valdemir José Máximo Omena da Silva – Dr. Ensino. Univates/RS. Professor de Administração IFMA/Alcântara/MA.

Nesse sentido, o disciplinamento da força de trabalho assentada na flexibilidade dos processos, dos mercados, dos produtos e do consumo é resultado do acelerado processo de destruição e reconstrução de habilidades, que provocam o desenvolvimento de subjetividades para atender às exigências da produção e da vida social. (Harvey, 1992 p. 141).

Nesse contexto, a essência subjetiva da propriedade privada oculta o caráter alienador da atividade humana chamada de trabalho, cuja manifestação de vida é a expropriação, segundo afirmação de Marx (1952), que *o trabalho é o homem que se perdeu a si mesmo*. Contudo, o caráter alienador do trabalho foi um processo histórico que se estabeleceu através da divisão do trabalho, entre trabalho manual e trabalho mental, e determinou que a produção e o consumo se aplicavam a indivíduos diferentes.

Desse modo, Bourdieu (1989) descreve as produções simbólicas como instrumentos de dominação, relacionando-as com os interesses das classes dominantes, uma vez que asseguram uma integração entre seus membros e, ao mesmo tempo, uma distinção com outras classes.

Tal fato imprime ao estudo da memória uma importância crucial com relação aos elementos ideológicos associados aos significados sociais incorporados pelos grupos, cuja articulação não é simples. Contudo, a subjetividade da memória é um ponto de análise relevante para a compreensão dos impactos da manipulação e do controle das concepções ideológicas na construção da identidade e das relações sociais, fundamentais nesse estudo.

Nesse sentido, busca-se compreender como a ideologia do sistema capitalista de produção se perpetuou na memória dos grupos sociais? Como a transformação dos significados, através da manipulação de concepções ideológicas, podem impactar nas relações sociais dos grupos?

O presente trabalho está constituído de uma introdução, na qual é apresentado o seu contexto. A seção dois traz o referencial teórico sobre memória, ideologia e subjetividade. A seção seguinte finaliza com as inferências decorrentes do estudo.

2. Bases de discussão

As transformações na forma de gestão e organização do trabalho, como também no próprio significado da palavra trabalho teve repercussões profundas na subjetividade dos indivíduos, como descreve Antunes (2005). Nesse sentido, a concepção de trabalho decorre de algumas modificações, conforme o tempo histórico e as relações políticas, socioeconômicas e culturais que se estabeleceu entre os sujeitos e o seu meio.

A palavra trabalho vem do latim *tripalium*, termo utilizado para designar instrumento de tortura, cujo significado foi associado a fardo e sacrifício, tendo em vista que Platão considerava o exercício das profissões vil e degradante. Assim, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. Entretanto, a concepção de trabalho como fonte de identidade e auto-realização foi resultado da construção de uma ideologia para transformar essa memória sócio-histórica negativa do trabalho, por meio de um processo social amplo de re-significação. (Chalhoub, 2008, p. 43).

Neste sentido, Marx (1818-1883), afirma que o pensamento e as ideias de uma sociedade devem ser entendidos a partir do contexto histórico dessa coletividade, uma vez que a construção das sociedades acontece em função das relações com o trabalho.

Segundo ele, algumas ideias surgem como universais e são impostas como verdades, sem considerar a questão da ética. A essas verdades Marx deu o nome de ideologia. Muito embora a ideologia pareça uma verdade universal, trata-se de uma construção em torno dos ideais da classe dominante, que mascara os conflitos e garante o controle sobre seus dominados.

O conceito de ideologia como elemento de dominação social foi estabelecido, primeiramente, por Marx (1996):

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade (...) As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes concebidas como ideias, portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante; portanto, as ideias de sua dominação. (MARX, 1996 p. 72)

Assim, a partir do Renascimento, outra concepção passa a vigorar estabelecendo o trabalho, não mais como uma ocupação servil, mas como a que propicia o desenvolvimento do sujeito, preenchendo a sua vida e transformando-se em condição necessária para a sua liberdade.

Observa-se, então, que o trabalho apresenta duas faces distintas. A primeira referente a um caráter negativo, representando punição, fardo e carga, que resulta de um processo sócio-histórico de dominação do ser ao longo da história, imprimindo na memória social uma imagem degradante; e a segunda, uma dimensão positiva representando espaço de criação, realização e crescimento pessoal, frutos de uma nova ideologia para redefinir o conceito de trabalho, com a finalidade de formação do mercado capitalista de trabalho assalariado.

Nesse processo de mudança de significado, há uma transformação histórica demarcada por novos padrões de refinamento e controle dos instintos, que, segundo Elias (1993), esse é o processo civilizador, que consiste em um processo onde as estruturas emocionais incorporam controles instintuais cada vez maiores e modificam-se de acordo com as transformações que acontecem na própria sociedade.

Para ele, o processo civilizador significa o abandono da “naturalidade”, ou a marcha infundável em direção ao controle dos impulsos, demonstrando que determinadas práticas comuns, em um dado momento da história, se transformam em práticas aceitas ou rejeitadas pela sociedade, conforme o direcionamento conveniente das concepções ideológicas das classes dominantes. (ELIAS, 1994 p.78)

É importante destacar a relação direta que o autor estabelece com o conceito de *habitus*, quando declara que este é fruto de um processo histórico complexo, sendo um conjunto de maneiras de pensar e agir que estruturam uma sociedade, cujos

indivíduos, ao relacionarem-se uns com os outros, modelam a sociedade e a si próprios. Os indivíduos carregam em si o *habitus* de um grupo. Ou seja,

A existência da pessoa como ser individual é indissociável de sua existência como ser social. [...] Não há identidade-eu sem identidade-nós. Tudo o que varia é a ponderação dos termos na balança eu-nós, o padrão da relação eu-nós. (ELIAS, 1994, p. 151-152)

Analisando o mesmo conceito, Bourdieu (1989) relaciona *habitus* ao significado de cultura enfatizando que se refere a uma ação individual e se constitui de princípios geradores internalizados pelo homem, advindo do meio social e construído pelo processo de socialização. Nesse processo, o homem está sujeito ao que o autor chamou de Violência Simbólica, que se daria no campo das ideias, das ideologias, fazendo o indivíduo a aceitar a ordem social estabelecida como legítima.

Desse modo, a vigência do capitalismo manipulatório, iniciado primeiramente pelo controle do trabalho nas linhas de produção taylorista-fordista, estabelecia a instalação de normas padronizadas como elemento fundamental para intensificar o trabalho, uma vez que combatia a vadiagem sistemática do trabalhador, tornando o ambiente organizacional opressor. Já a produção toyotista aprofundou e sofisticou o sistema de controle, utilizando como foco o envolvimento e o engajamento da personalidade humana com “valores-fetiches” da produção de mercadorias, requintando as formas de exploração do trabalho com a transformação dos sujeitos em trabalhadores flexíveis, polivalentes, multifuncionais e, se necessário, geograficamente móveis. (HARVEY, 2005 p. 142).

Segundo Faria (2004), a ideologia da gestão capitalista expressa pelas tecnologias gerenciais não sofreram grandes mudanças, mas incorporaram alterações sutis nos enfoques relacionados ao comportamento humano nas organizações, demandando um envolvimento mais efetivo do trabalhador, através dos sistemas de controle da qualidade. Nesse contexto, o trabalhador é estimulado a pensar de forma proativa e a buscar soluções de problemas, antes que eles apareçam, sendo utilizada a sua experiência e manipulado o seu consentimento, através do apelo

ao trabalho em equipe, mas que, na verdade, explicita o sequestro da subjetividade por eficácia produtiva. (FARIA e MENEGHETTI, 2007 p. 50).

No entendimento de Faria (2010), as relações de poder e de controle viabilizam a captura da subjetividade dos indivíduos com o objetivo de canalizar a adesão aos propósitos organizacionais com a aparente estratégia participativa, que visa assegurar a realização dos processos de trabalho. Esse envolvimento participativo mascara, segundo Antunes (2005), uma manipulação que preserva as condições do trabalho alienado, no qual o trabalhador se torna fiscal de si mesmo e dos colegas, sendo altamente cobrado a ter um índice quase nulo de erros.

Diante disso, Alves (2011) assevera que o toyotismo incorporou o “espírito do panoptismo”, que segundo ele, consistia em um projeto arquitetônico do Século XIX para presídios, utilizando-se o “olhar” como instrumento de controle. Assim, no toyotismo, o olhar vem de dentro do indivíduo, introjetado pela ideia do “inspetor” e transformado em “déspota de si mesmo”. (Antunes, 2005).

Estabelecendo um paralelo com Bourdieu (1989), cujo estudo enfatiza que o poder simbólico constitui-se invisível e só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a ele, uma vez que exerce uma função estruturante decorrente do fato de possuir a função de integração social para o consenso e a dominação. Segundo o autor define,

O poder simbólico é esse poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exerce [...] “O poder simbólico é um poder de construção de realidade...” (BOURDIEU, 1989, pp.7-8-9)

Nesse sentido, há, segundo o sociólogo francês, um poder subentendido, que não se deixa ver ou que é, até mesmo, invisível. Esse poder, exercido sem muita importância, ignorado, que fundamenta e movimenta outros poderes, escondido nas entrelinhas e, propositalmente sustentado, tem o objetivo de manipular indivíduos e situações, cuja manifestação ocorre através dos sistemas simbólicos. Os símbolos são instrumentos de integração social, assim como a língua, a arte, a cultura e etc., tendo em vista que, a partir deles ocorre o consenso entre os indivíduos acerca dos

sentidos e representações que circulam no meio social e que contribuem para a reafirmação e reprodução de paradigmas, de ideias e de uma ordem social (BOURDIEU, 1989, p. 10), impondo e legitimando a dominação de uma classe sobre a outra.

Os sistemas simbólicos são responsáveis pelas produções simbólicas, que funcionam como instrumentos de dominação, cumprindo com seu papel social e político, através do poder material e simbólico da classe possuidora desse poder. Baseado em Marx, Bourdieu (1989) elucida que tais produções estão relacionadas com os interesses da classe dominante:

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante [...]; para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados (BOURDIEU, 1989, p. 10 e 11).

O discurso empresarial, direcionado a excelência, ganhou tamanha relevância, que assumiu um caráter ideológico, doutrinando dominantes e dominados. Assim, é possível afirmar que,

A ideologia empresarial tem veiculado uma absolutização na qual o significado da palavra excelência foi impregnado pela ideia de perfeição e também de superioridade. Excelência entendida como perfeição passou então a ser referência para tudo – materiais, processos, métodos e pessoas. Emergiu, assim, uma espécie de coerção à perfeição humana, algo que se transformou em invectiva onipotente e onipresente nas empresas. (SELIGMANN-SILVA, 2011 p.237)

Ao mesmo tempo que o simbolismo da excelência estimula o individualismo, contraditoriamente, ele prega a convergência de todos os esforços e a participação

para o alcance das metas, disfarçando e fortalecendo o sentido de dominação. Heloani (2003) enfatiza que a manipulação subjetiva embutida e ocultada em métodos e técnicas administrativas configura uma verdadeira doutrina da “qualidade total”.

Nesse processo, a memória e a subjetividade do indivíduo são bombardeadas por uma infinidade de conexões que impactarão no seu comportamento e na maneira de processar as ideias, sendo que a relação entre ideologia e memória projetam valores socialmente construídos de acordo com os contextos históricos, haja vista que as representações sociais são consolidadas por indivíduos que pertencem a uma determinada classe social, cujo pensamento traduz um posicionamento político que perpassa por um ponto de vista ideológico, transmitido através das relações sociais.

De acordo com Halbwachs (2006), a memória manifesta-se como um fenômeno coletivo ancorado nos grupos de referência, uma vez que a dimensão do seu aspecto social se encontra imbricado, semântica e factualmente, aos acontecimentos. É importante enfatizar que o ato de recordar inicia no indivíduo, que também é membro de um grupo social.

Portanto, a memória coletiva se estabelece na medida em que os sentimentos, pensamentos e ações de cada indivíduo são expressos nos contextos sociais, onde possui vínculo, convivência e conhecimento, tendo em vista que a memória coletiva envolve sentimentos de pertença e identidade, isto é, a própria subjetividade produzida e condicionada às interações com os grupos sociais.

3. Conclusão

As relações capitalistas estabelecem as formas de produção, reprodução e manutenção de memórias sociais mediante a captura e a manipulação da subjetividade, que contribuem para disseminar e naturalizar seu processo de dominação, relacionado ao contexto das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas nas diversas formas de produção, sob o sistema capitalista.

Convém observar que, o efeito subjetivo resultado das práticas capitalistas produzem uma “empresarização dos comportamentos”, que, segundo Ehrenberg (2010 p.31), consiste em fabricar uma mentalidade de massa, na qual cada um seja impulsionado a se governar por sua conta e risco, significando que o indivíduo está sempre à prova, se obrigando a ter ou a manter um desempenho excelente, a superar seus limites e a construir uma “boa imagem”, como um processo civilizador, elaborado com base na adaptação ou no enquadramento de modelos.

Em outras palavras, o controle intenso e permanente é absorvido e interiorizado na subjetividade do indivíduo, que passa a ser controlador de si mesmo, transferindo à memória a tarefa de garantir a submissão à dominação instituída.

Todavia, se o indivíduo não consegue alcançar o padrão estabelecido, ele é desvalorizado e rejeitado, fato que também impacta na sua subjetividade, mostrando as relações existentes entre os significados de poder, capital, trabalho, memória e subjetividade.

Assim, o fenômeno da expropriação da subjetividade é derivado dos impactos que as concepções ideológicas impõem aos indivíduos, imprimindo na memória individual e coletiva as marcas de um poder simbólico invisível e manipulatório do sistema capitalista.

Trata-se, portanto, de uma guerra sem armas, conforme adverte Dejours (1999), que implica em ações consentidas, tanto a nível individual quanto coletivo, uma vez que a intensa densidade manipulatória do capitalismo atinge a subjetividade do trabalhador, produzindo memórias recheadas de concepções ideológicas.

REFERÊNCIAS

ALVES, G. **Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório**. São Paulo: Boitempo, 2011.

ANTUNES, R. **Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005.

BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1989.

CHALHOUB, S. **Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque**. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2008.

DEJOURS, C. **A banalização da injustiça social**. Tradução Luis Alberto Monjardim. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

EHRENBERG, A. **O culto da performance: da aventura empreendedora à depressão nervosa**. Aparecida (SP): Ideias e Letras, 2010.

ELIAS, N. **O processo civilizador: formação do Estado e civilização**. v. 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

_____. **A sociedade dos indivíduos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994a.

_____. **O processo civilizador: uma história dos costumes**. v. 1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994b.

FARIA, J. H. **Economia Política do poder: fundamentos**. Curitiba: Editora Criar, 2004.

FARIA, José H.; MENEGHETTI, F. **O sequestro da subjetividade e as novas formas de controle psicológico no trabalho**. In: FARIA, J.H. (organizador). **Análise crítica das teorias e práticas organizacionais**. São Paulo: Atlas, 2007.

HALBWACHS, M. **A memória coletiva**. Tradução: Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro editora, 2006.

HARVEY, D. **Condição pós-moderna**. São Paulo, Edições Loyola, 2005.

HELOANI, J. R. **Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da manipulação psicológica no mundo do trabalho**. São Paulo: Atlas, 2003.

MARX, K. **A mercadoria**. In: _____. **O capital (vol. 1)**. 2 ed. São Paulo: Nova cultural, 1995.

_____. **O processo de trabalho e processo de valorização**. (cap. 5). In:

_____. **O capital (vol. 1)**. 2 ed. São Paulo: Nova cultural, 1995.

SELIGMANN-SILVA, E. **Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo**. São Paulo: Cortez, 2011.